

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI MATEMATIKA FANIDAN MUSTAQIL ISHLASHGA O'RGATISH.

ADPI katta o'qituvchisi

A. Satvoldiyev

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15628400>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning umumiy o'rta ta'limning poydevori bo'lgan boshlang'ich sinflarda olib boriladigan mustaqil ishlar va ularning fan asoslarini chuqur o'rganishlari, o'rganayotgan bilimlardan chiqarayotgan natijalar, mustaqil fikrga ega bo'lishini ta'minlashi haqida.

Kalit so'zlar: Mustaqil, fikr, kartochka, jadval, poydevor, miqdor, analiz.

Umumiy o'rta ta'limning poydevori bo'lgan boshlang'ich sinfda olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlar o'zining mazmun va mohiyatini muvofiqlashtirishi katta ahamiyatga egadir. Chunki o'quvchilarga boshlang'ich sinflarda berilgan puxta bilim va yangi tarbiya ularni yuqori sinflarda har jihatdan muvaffaqiyatli o'qish, fan asoslarini chuqur o'rganishlari, o'rganayotgan bilimlardan chiqarayotgan natijalar, mustaqil fikrga ega bo'lishini ta'minlaydi.

Mustaqil fikr yuritish elementlari dastlabki soatlarda boshlanadi va u ta'lim-tarbiy ishiga bog'liq holda olib boriladi.

Mustaqil ishlarni ikki turi mavjud:

1. Sinfda olib boriladigan mustaqil ishlar.
2. Maktabdan, darsdan tashqari olib boriladigan mustaqil ishlar.

Boshlang'ich maktabning 1-sinfidanoq mustaqil ishlashga o'rgatish juda muhim va mas'uliyatlidir. Maktabga endi qadam qo'ygan olti-yetti yoshli har bir o'quvchidan ko'proq mehnat sarflashni, diqqat e'tiborini, g'amho'rlikni talab qiladi. Chunki bu vaqtda o'quvchi holis o'qish-o'rganish, yozish, sanash, hisoblash uchun nima qilish, qanday sifatlarga ega bo'lish lozimligini bilmaydi. Yuqoridagilarni amalga oshirmay, o'quvchilarni maktab qoidasiga o'rgatmay, o'qish, yozish, sanash ko'nikmasini shakllantirmay turib ularni mustaqil ishlashga o'rgatish mumkin emas.

Bolada mustaqil ishlash qobiliyatini, albatta, birdan paydo qilib bo'lmaydi. Biror ishni mustaqil bajarish ko'nikmasi avvalo oilada, bolalar bog'chasida shakllanadi, hamda maktabda ta'lim-tarbiya jarayonida ortib boradi. 1-sinfga kelgan bolalarning bilish darajasini aniqlash kerak. O'qish darslarida o'quvchi nutqini hisobga olish, ma'lum bir rasm ustida erkin fikr yuritish qobiliyatini va buni o'z tilida hikoya qilib berishini aniqlash kerak. Matematika darsida qaysi songacha sanay olishini, oz va ko'pni, katta va kichikni farqlashni ongli tushunishini hisobga olishdan boshlash kerak. Shu davrdan boshlab o'quvchini mustaqil ishlarini rag'batlantirish bilan yanada darsga qiziqtirib borish kerak.

Matematika darslarida olib boriladigan mustaqil ishlar o'quvchilarni fikrlashga, tevarakatrofga, voqealarni miqdor (son) jihatdan analiz (tahlil) qilishga, ziyraklikka, matematik bilimni turmushda qo'llay bilishga o'rgatadi. 1-sinfda matematika darslarida ko'proq fikrlash, qiziqarli o'yinlar o'ynash o'quvchi uchun yanada quvonchli va qiziqarli bo'ladi.

O'quvchilar mustaqilligini ta'minlashda ularning o'zaro savol-javoblari ham e'tiborga loyiqdir. Bunda o'quvchilardan biri o'tilgan mavzuga doir ijodiy masalalar o'ylaydi, ikkinchi o'quvchi shu masalani yechadi va hokazo. Mustaqil ishlashning yana bir turi didaktik (ko'rgazmali) materiallarni tarqatishdir. Bunda har bir o'quvchiga alohida, o'sha o'quvchini bilimini hisobga olib, misol yoki masala yoziladi va bu didaktik materiallar dars paytida tarqatiladi. Kartochkalarni tushunmagan o'quvchilarga o'qituvchi yordam beradi

Masalan: Narsalarni sanogi

Mevalarning nechanchi o'ringa turganligi bo'yicha mustaqil fikr yuritishi

To'plamlarni tashkil qilgan narsalar soni bo'yicha taqqoslash

Bu kartochkalarining har bir o'quvchining qobiliyatiga qarab tarqatiladi. Tarqatilgan kartochkalarga asosan, o'qituvchi savol javob o'tkazadi.

Masalan: Anvar bog'ingda nechta anor bor?

Mening bog'imda to'rtta anor bor.

Saida sening uyingda nechta jo'ja bor?

Mening uyimda ettita jo'ja bor.

Ushbu rasmi kartochkalar yordamida birinchi sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga, sanashga, taqqoslashga, ranglarni ajrata bilishga va ulardan qisqa jumlar tuzishga o'rgatib boriladi. Bu ko'rgazmali mustaqil ishlarda matematika fanini tabiatshunoslik, o'qish, ona tili fanlari bilan bog'lab olib borish ko'zda tutiladi.

Sinfda bajariladigan mustaqil ish sifatida o'qituvchi quyidagi mashqlarni tavsiya etishi mumkin.

Quyidagilarni hisobla va natijani tekshir:

$$\begin{array}{cccccccc} +53 & +72 & +47 & -94 & -72 & -85 & -77 & -88 & -65 \\ \underline{24} & \underline{16} & \underline{18} & \underline{63} & \underline{54} & \underline{25} & & \underline{24} & \underline{16} & \underline{18} \\ 77 & 88 & 65 & 31 & 18 & 60 & 53 & 72 & 47 & \end{array}$$

$$\begin{array}{cccccccc} +18 & +60 & +36 & +14 & -32 & -64 & +21 & -54 & +31 \\ \underline{54} & \underline{35} & \underline{48} & \underline{18} & \underline{18} & \underline{37} & \underline{46} & \underline{23} & \underline{63} \\ 72 & 95 & 84 & 32 & 14 & 27 & 67 & 31 & 94 \end{array}$$

Mustaqil ishlarga berilgan misollar ichida avval o'qituvchi bilan birgalikda ishlangan ayrim misollarning yana keltirishini o'quvchilarning misollarni o'zlari mustaqil bajarishida ishlay olishlari mumkinligi o'quvchi ongida ishonch uyg'otadi.

Jadvallardagi bo'sh o'rinlarni to'ldirishga doir topshiriqlar ham o'quvchilarning mustaqil fikrlay olish masalalarini shakllantirishiga yordam beradi.

Ko'paytuvchi	2	9		7		5
Ko'paytuvchi	9	2	2		6	
Ko'paytma			16	14	12	10
Bo'lunuvchi	36	24		20	12	
Bo'luvchi	4		7			4
Bo'linma		4	4	5	3	4

Mustaqil ishlarda masalalar berish maqsadga muvofiqdir

1-variant

1. Yig'indini ko'paytma bilan almashtiring va hisoblang:

$$300 + 300 + 300 =$$

$$64 + 64 + 64 =$$

$$248 + 248 + 248 =$$

2. Bitta albom 380 so'm turadi. 4 ta shunday albom qancha turadi?

2-variant

1. Yig'indini ko'paytma bilan almashtiring va hisoblang:

$$57 + 57 + 57 =$$

$$400 + 400 + 400 =$$

$$524 + 524 + 524 =$$

2. 30 ta qalamni 6 tadan qilib bir nechta qutiga solishadi. Qalamlarni nechta qutiga solishgan?

Tekshirish. O'tkazilgan mustaqil ishning javoblari quyidagicha.

1-variant

2-variant

$$300 * 3 = 900$$

$$57 * 3 = 171$$

$$64 * 3 = 192$$

$$400 * 3 = 1200$$

$$248 * 3 = 744$$

$$524 * 3 = 1572$$

$$380 * 4 = 1520$$

$$30 : 6 = 5$$

Yozma nazorat – tekshirish ishlari ham darsning boshida, yoki mustahkamlash qismida, yoki takrorlash qismida yoki alohida soatlar ajratib o'tkazilishi mumkin. Bunday ishlar ham mustaqil ish sifatida baholanadi va o'qituvchi o'quvchilarga yordam berishi mumkin.

O'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatishda uy vazifalarining ham foydasi katta, chunki o'quvchi buni mustaqil bajarishda sinfdagiga nisbatan uyda har jihatdan kengroq imkoniyatga ega bo'ladi.

Uy vazifasini bajarish jarayonida o'quvchi misol va masala bilan yolg'iz qoladi. Bunda unga faqat sinfda olgan bilimi va malakalargina yordam beradi. Shuning uchun ham o'qituvchi uy vazifasini berish vaqtida tushuntirib berish kerak. So'ngra kelgusi darsda, albatta, berilgan uy vazifasini qayta o'quvchi qanday ishlay olgani va qanday yutuq, kamchiliklar bo'lganini tekshirib berish kerak.

Masalan: Xonadoningizda qanday uy hayvonlar bor va ularning turini, sonini aniqlab kelish vazifasi topshiriladi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarga matematikadan puxta bilim berish uchun, ularni matematikaga o'rgatishga bo'lgan qiziqishini orttirishdir. Buning uchun o'quvchi mustaqil fikrlay olish malakalariga ega bo'lishi kerak. Bunda boshlang'ich sinflarda olib boriladigan mustaqil ishlar katta yordam beradi. O'quvchi misol yoki masalani sinfda, uyda yoki yozma nazorat ishlarini mustaqil bajarar ekan uning tafakkuri rivojlanadi. Sinfda unga o'qituvchi yordamga kelsa, uyda o'qituvchining uy vazifasini berishdan avval bergan yo'l-yo'riqlari yordam beradi. Mustaqil ishlarni alohida kartochkalarga yozilgan misol va masalalar sifatida berilganda o'quvchilar turli bilimlarga ega ekanligi nazarda tutiladi. Bunda o'quvchilarga individual yondashuv elementlari mavjud. Uy vazifasini berishda esa o'qituvchi tomonidan beriladigan ko'rsatmalarning ahamiyati katta. Matematika darslarida mustaqil ishlash uchun ham, uy vazifasi uchun ham qaysi va qanday misol va masalalar qancha berilishi ko'rsatib qo'yilgan. Shu materiallardan o'qituvchi umumiy foydalanganda juda katta ijobiy natijalarni qo'lga kiritish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. Bikbaeva N.U, R.I.Sidelnikova, G.A.Adambekova «Boshlang'ich sinf larda matematika o'qitish metodika si» Toshkent. «O'qituvchi» 1996 yil.
2. Tadjieva Z.G. «Boshlang'ich sinflarda fakultativ darslarni tashkil etish» Toshkent «O'qituvchi» 2005 yil.
3. Olimovich, S. A. (2024). METHODS FOR SOLVING ECONOMIC PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOL. *Multidisciplinary and Multidimensional Journal*, 3(4), 104-107.
4. Satvoldiyev, A. (2024). Davriy Kasrlarni Oddiy Kasrlarga Aylantirishning Ayrim Usullari. *Miasto Przyszłości*, 44, 385-388.